

**РАСХОДЫ КАЛУЖСКОГО ГУБЕРНСКОГО ЗЕМСТВА НА РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ РЕГИОНА В ПЕРИОД
СТОЛЫПИНСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НАЧАЛА XX В.**

**EXPENSES OF THE KALUGA PROVINCIAL ZEMSTVO ON THE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SOCIETIES IN THE REGION
DURING THE STOLYPIN TRANSFORMATIONS OF THE EARLY XX
CENTURY**

ПАНАСЮК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PANASYUK VIKTOR VYACHESLAVOVICH,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена анализу расходов Калужского губернского земства, направленных на поддержку сельскохозяйственных обществ региона в период столыпинских преобразований начала XX в. В настоящей работе приведены конкретные примеры статей затрат губернских земцев, прослеживается динамика финансирования их расходов в этом направлении. Установлено, что такая практика имела устойчивую тенденцию к росту. Подчеркнута значимость активных форм взаимодействия земства с сельскохозяйственными обществами региона, направленных на улучшение материального благополучия жителей местной деревни. В результате исследования сделан вывод о том, что накануне Первой мировой войны деятельность Калужского губернского земства в вопросе финансирования сельскохозяйственных обществ региона имела прогрессивное значение.

The article is devoted to the analysis of expenditures of the Kaluga provincial Zemstvo aimed at supporting agricultural societies in the region during the Stolypin transformations of the early XX century. In this paper, specific examples of cost items of provincial zemstvos are given, and the dynamics of financing their expenses in this direction is traced. It was found that this practice had a steady upward trend. The importance of active forms of interaction between the zemstvo and agricultural societies of the region aimed at improving the material well-being of residents of the local village is emphasized. As a result of the study, it was concluded that on the eve of the First World War, the activities of the Kaluga Provincial Zemstvo in the issue of financing agricultural societies in the region had a progressive significance.

Ключевые слова: *Калужское губернское земство, столыпинские преобразования, сельскохозяйственное общество, расходы, агрокультурные мероприятия.*

Key words: *Kaluga provincial zemstvo, stolypin transformations, agricultural society, expenses, agricultural activities.*

За более чем столетний период, который нас отделяет от начала столыпинских аграрных преобразований в России, данная тема получила широкое освещение в отечественной историографии, о чем свидетельствуют многочисленные публикации исследователей. Выводы и результаты советских и современных авторов по целому ряду вопросов получили

авторитетное признание в профессиональном научном сообществе. Вместе с тем на региональном уровне исследований еще нуждаются в изучении некоторые аспекты данной проблематики. Одним из них, например, является вопрос о роли Калужского губернского земства в финансировании сельскохозяйственных обществ региона в период столыпинских реформ. Такая постановка проблемы определяет актуальность данного исследования.

К началу XX в. практическая работа Калужского губернского земства, учрежденного еще в середине 1860-х г., регулировалась «Положением о губернских и уездных земских учреждениях» от 12 марта 1890 г. Этот нормативный акт, принятый императором Александром III, состоял из 6 глав и 138 статей. Документ относил региональные земства к числу органов местного самоуправления, которые «ведает дела о ... пользах и нуждах губернии...» [2, с. 1]. Одним из ключевых изменений «Положения...» 1890 г., по сравнению с законодательством периода «Великих реформ» 1860-1870-х гг., стало расширение круга компетенций земских учреждений. В частности, законодатель закрепил за ними полномочия, связанные с «воспособлением ... местному земледелию...» [2, с. 2]. Иными словами, поддержка сельского хозяйства стала одной из новых задач, возложенных на земцев.

Результаты исследований по изучению столыпинских аграрных преобразований в Калужской губернии показали, что многие земские агрокультурные мероприятия осуществлялись через сельскохозяйственные общества (кооперативы) различного типа. Это стало одной из ее отличительных особенностей [15, с. 166]. Значительное распространение здесь получили сельскохозяйственные общества уездного и малого района действия (в границах волости), в меньшей степени – общегубернские и специальные сельскохозяйственные общества. Анализ данных показал, что в исследуемый период времени в Калужской губернии наблюдалась устойчивая тенденция роста численности сельскохозяйственных обществ различного типа. Так, если в 1909 г. таких обществ насчитывалось 17, то к весне 1911 г. – 39, а в 1915 г. – уже 103 [11, с. 19; 24, с. XXXII; 25, с. 6]. Эта динамика выглядит закономерной, т.к. проведение столыпинских преобразований в местной деревне стало одной из главных причин такого бурного роста сельскохозяйственных обществ.

Заявление земцев о переходе от пассивной к активной форме поддержке сельскохозяйственных обществ впервые прозвучало в декабре 1909 г. на одном из заседаний Калужского губернского земского собрания. Этому предшествовала кропотливая работа губернской земской управы по разработке нового проекта агрономических мероприятий в регионе. В его основу было положено, в том числе, проведение различных мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации. Надо отметить, что данная идея имела под собой веские причины. Во-первых, это успешный опыт целевого материального содействия земцами Жиздринского уезда местных сельскохозяйственных обществ. Именно здесь впервые на практике подошли к реализации этой идеи. Во-вторых, показательные примеры по оказанию финансовой помощи сельскохозяйственным обществам со стороны земств ряда других регионов страны (Санкт-Петербургская, Полтавская губернии и др.) [5, с. 94-96].

В 1909 г. Калужское губернное земство впервые выделило средства в виде безвозвратных пособий на развитие сельскохозяйственных обществ региона. Ассигнования в размере 300 руб. были направлены на общие нужды 3 сельскохозяйственным обществам Жиздринского уезда – Хотьковскому, Ветмицкому и Сусейскому (по 100 руб. каждому из них) [19, с. 36]. Данное решение выглядело закономерным, т.к. это были учреждения, стоявшие у истоков кооперативного движения малого района действия в регионе. Например, Хотьковское и Ветмицкое сельскохозяйственные общества были открыты накануне столыпинских преобразований – в 1904 и 1906 гг., соответственно, а Сусейское общество – в начальный период реформы в 1908 г. [11, с. 19-20]. В конце сентября 1910 г. с разрешения губернских властей в г. Жиздра был открыт первый съезд представителей сельскохозяйственных обществ этого уезда, который собрал более 60 делегатов. На этом съезде был принят целый ряд важных реше-

ний по вопросам организации сельскохозяйственной кооперации, в том числе, намерение обратиться к Калужскому губернскому земству с предложением о дальнейшем субсидировании сельскохозяйственных обществ малого района действия [27].

Анализ источников показал, что позиция жиздринцев получила весомую поддержку среди губернских земцев. Так, уже в 1911 г. объемы финансирования на поддержку сельскохозяйственных обществ малого района действия резко увеличились в 10 раз – до 3.000 руб. [21, с. 40]. Далее, в 1912-1913 гг. земские расходы на эти нужды еще выросли. Эта сумма теперь составляла 5.000 руб. [22, с. 44; 23, с. 46]. Такой рост ассигнований был связан не только с общим увеличением численности сельскохозяйственных обществ, но и с переходом земской агрономической организации от уездного типа к более дробному участковому. Это объясняется тем, что достаточно распространенной была практика, когда место жительства участкового агронома совпадало с районом обслуживания сельскохозяйственных обществ малого района действий.

На состоявшемся в январе 1911 г. заседании Калужского губернского земского агрономического совещания один из обсуждаемых вопросов был посвящен порядку распределения пособий от губернского земства между сельскохозяйственными обществами региона. Как сообщала местная газета «Калужский курьер», земцы приняли решение «оказывать пособия предпочтительно молодым из мелких обществ, особенно на первых порах нуждающимся. Пособия эти должны оказываться на нужды по поднятию полеводства и на улучшение мелких отраслей животноводства: свиноводство, овцеводство и пр.» [1, с. 2].

Калужское губернское земство оказывало материальное субсидирование выставочной деятельности, организуемой на базе местных сельскохозяйственных обществ. Так, в сентябре 1911 г. в Хотенском и Уколицком сельскохозяйственных обществах Козельского уезда впервые открылись выставки. Они относились к числу общетематических, где были представлены экспонаты в ряде отраслей сельского хозяйства, например, в животноводстве, свиноводстве, садоводстве, огородничестве и т.д. Губернские земцы на их финансирование выделили, соответственно, по 100 руб. По оценке козельских земцев, выставки получили широкий отклик среди посетителей [6, с. 120; 8, с. 3].

Калужское губернское земство при посредничестве сельскохозяйственных обществ оказывало целевую материальную помощь крестьянскому населению. С момента зарождения земской агрономии в регионе в начале XX в. одной из важных ее задач являлась организация на местах опытно-показательных мероприятий в виде устройства показательных полей и участков, введение кормовых культур, использование минеральных удобрений и пр. Так, к лету 1910 г. при материальном содействии губернского земства в некоторых селениях Жиздринского уезда, где действовали местные сельскохозяйственные общества, были заложены опыты с посевами различных культур с примесью минеральных удобрений. В частности, у двух домохозяев села Бояновичи А. Елихина и Т. Маклакова опытные участки были отведены под картофель и коноплю. В селе Полюдове при местной церкви выделенный участок был засеян под картофель, овес, ячмень и гречиху, у домохозяев Машуровых – под коноплю [13, с. 4]. По сообщению из Козельского уезда на ряде участков, принадлежавшим членам Хотенского, Уколицкого и Коробкинского сельскохозяйственных обществ, в 1911 г. были поставлены опыты с различными минеральными удобрениями [6, с. 119]. В этом же году подобные опыты были устроены и в 4 сельскохозяйственных обществах Калужского уезда. Во всех вышеперечисленных случаях постановка опытов осуществлялась за счет средств губернского земства [12, с. 82].

С 1910 г. Калужское губернское земство приступило к реализации плана по созданию в регионе целой сети сельскохозяйственных сортировально-прокатных пунктов. Основная цель, которую здесь преследовали земцы, заключалась в том, чтобы «дать возможность мелкому земледельцу пользоваться усовершенствованными сельскохозяйственными машинами

и орудиями» [12, с. 76]. Согласно разработанным правилам, утвержденными земцами, устройство сортировально-прокатных пунктов было привязано к районам функционирования местных сельскохозяйственных обществ. По оценке земского участкового агронома Жиздринского уезда Ж.В. Косско-Судакевич, это было связано с тем, что значительная часть членов таких обществ «серьезно и обдуманно относятся к выбору сельскохозяйственных орудий и машин для прокатного пункта и его устройству, разработке условий пользования сельскохозяйственными машинами и орудиями и проч.» [9, с. 3]. Так, в одном из самых крупных районов Калужской губернии, в Козельском уезде, в конце 1909 г. были учреждены Уколицкое и Хотенское сельскохозяйственные общества, а в начале 1911 г. – Коробкинское. В районах их деятельности в 1911 г. были устроены 3 сортировально-прокатных пункта, обставленных различной сельскохозяйственной техникой (куколеотборник, сеялка, веялка и сортировка), полученной на безвозмездной основе, в том числе, от губернского земства [5, с. 108; 6, с. 114-115]. В 1912 г. количество сортировально-прокатных пунктов в Козельском уезде увеличилось, теперь они функционировали при 6 сельскохозяйственных обществах. На их содержание в текущем году губернное земство отпустило 300 руб. [7, с. 209]. Всего по данным Калужского губернского земства, в период с 1910 по 1913 гг. бюджетные расходы на содержание сортировально-прокатных пунктов ежегодно составляли 3.000 руб. [20, с. 38; 21, с. 40; 22, с. 44; 23, с. 46].

Переходя к дальнейшему анализу практики субсидирования Калужского губернского земства обратим внимание и на деятельность сельскохозяйственных обществ уездного типа. К началу столыпинской аграрной реформы одним из старейших в регионе считалось Мещовское уездное сельскохозяйственное общество, учрежденное в 1895 г. [26]. В 1910 г. губернские земцы впервые выделили этому кооперативу пособие в размере 300 руб., предназначенное на общие нужды [20, с. 38]. В следующем году губернские земцы отпустили ассигнования на устройство в г. Мещовске животноводческой выставки, где ее экспонатами являлись лучшие местные образцы крестьянского и частновладельческого скота [3, с. 2]. Заметим, что эта была уже не первая выставка подобного типа. Она получила известность еще с 1901 г., а материальное субсидирование первоначально оказывало министерство земледелия и государственных имуществ [10, с. 9-10].

В исследуемый период времени организацией местных выставок занималось также Жиздринское уездное сельскохозяйственное общество. Открытое в 1909 г., оно развернуло активную культурно-просветительскую деятельность в этом направлении. Калужское губернное земство не оставалось в стороне и материально поддерживало эти устремления. Так, на первой выставке в г. Жиздре, состоявшейся в сентябре 1910 г., было представлено 11 отделов (коневодство, птицеводство, молочное хозяйство, огородничество и т.д.) На ее финансирование в равной доле по 250 руб. отпустили ассигнования Департамент земледелия, сельскохозяйственное общество и губернские земцы [16, с. 1-2]. К финансированию выставочного показа присоединилась и Калужская губернская землеустроительная комиссия. В 1911 г. из ее бюджета было выделено 100 руб. на создание специализированного хуторского отдела. По замыслу организаторов, основной задачей этого отдела являлась демонстрация передовых агротехнических достижений не только среди единоличных домохозяйств Жиздринского уезда, но и других местностей региона [4, с. 3; 14, с. 16]. В целом, по составу своих экспонатов выставки Жиздринского сельскохозяйственного общества относились к категории общетематических, т.к. здесь обычно демонстрировались достижения в самых различных отраслях местного сельского хозяйства. Поэтому по количеству экспонатов они являлись более представительными по сравнению, например, с аналогичными выставками в г. Мещовске.

Наряду с субсидированием выставочного показа Калужское губернное земство оказывало материальное содействие развитию издательской деятельности, где нашли отражение

научные достижения и результаты текущей работы сельскохозяйственных обществ. Так, на средства губернских земцев в 1910 и 1913 гг. Калужским отделом Императорского Российского общества садоводства были изданы 2 брошюры «Садоводство и огородничество в Калуге и Калужском уезде» и «Садоводство и сельское хозяйство в Перемышльском уезде». Автором книг являлся достаточно известный в земских кругах краевед и председатель Калужского отдела этого общества А.И. Пульхеров. В данных работах он представил характеристику различных форм деятельности сельскохозяйственного общества, а также изложил интересный аналитический материал о мероприятиях земств губернии к началу XX в. в сфере сельского хозяйства [17; 18].

В заключение настоящей статьи выделим следующее. Данное исследование показало, что основной формой поддержки Калужского губернского земства агротехнических и культурно-просветительских мероприятий сельскохозяйственных обществ, заключалось в ассигновании безвозвратных пособий. Земцы придавали этому направлению деятельности большое значение, о чем прямо свидетельствует рост их сметных расходов. Оказание финансовой помощи со стороны Калужского губернского земства преследовало главную цель – содействовать модернизации крестьянских домохозяйств любого типа, включая общинные дворы и участковые хозяйства. Можно уверенно утверждать, что накануне Первой мировой войны деятельность земцев и сельскохозяйственных обществ имело взаимовыгодное сотрудничество.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агрономическое совещание // Калужский курьер. 1911. № 11. 27 января. С. 2.
2. Высочайше утвержденное 12-го июня 1890 года Положение о губернских и уездных земских учреждениях. СПб.: типография министерства внутренних дел, 1890. 112 с.
3. Выставка // Калужский курьер. 1911. № 67. 21 июня. С. 2.
4. Выставка Жиздринского сельскохозяйственного общества в 1911 году // Листок Жиздринского сельскохозяйственного общества. 1911. № 16. 15 ноября. С. 2-3.
5. Журналы XLV очередного и чрезвычайных 16 марта, 26 июня, 15 июля и 17 ноября 1909 года Козельских уездных земских собраний с приложениями к ним. Жиздра: типография А.Д. Зуевой, 1910. 477 с.
6. Журналы 47 очередного Козельского уездного земского собрания с приложениями к ним. Жиздра: типография А.Д. Зуевой, 1912. 237 с.
7. Журналы 48 очередного и чрезвычайного 15-го февраля 1912 г. Козельских уездных земских собраний с приложениями к ним. Жиздра: типография А.Д. Зуевой, 1913. 276 с.
8. Корреспонденция. Село Уколицы, Козельского уезда // Калужские губернские ведомости. 1911. № 99. 29 сентября. С. 3.
9. Коско-Судакевич Ж.В. О роли прокатных пунктов в деле организации сельскохозяйственных обществ // Листок Жиздринского сельскохозяйственного общества. 1911. № 3. 1 мая. С. 3.
10. Крюков Н.А. Калужские письма. Часть VI. Об открытии первой выставки животноводства в г. Мещовске // Вестник сельского хозяйства. 1901. № 85. С. 9-10.
11. Обзор агрономических мероприятий в Калужской губернии к концу 1909 года. Калуга: типография Калужского губернского земства, 1910. 140 с.
12. Обзор, доклады, отчеты по агрономическим мероприятиям в Калужской губернии 1911 года. Калуга: типография Калужского губернского земства, 1913. 261 с.
13. Опытные участки с минеральными удобрениями // Листок Жиздринского сельскохозяйственного общества. 1910. № 3. 1 июня. С. 4.
14. Отчет Жиздринского сельскохозяйственного общества за 1913 год // Листок Жиздринского сельскохозяйственного общества. 1914. № 19-20. Февраль. С. 15-18.
15. Панасюк В.В. Столыпинская аграрная реформа и российская провинция (по материалам Калужской губернии) // Российская история. 2017. № 1. С. 157-167.

16. Первая Жиздринская сельскохозяйственная и кустарная выставка (1910 г.) // Листок Жиздринского сельскохозяйственного общества. 1910. № 9. 15 декабря. С. 1-2.
17. Пульхеров А.И. Садоводство и огородничество в Калуге и Калужском уезде: с географическим очерком, картой уезда и заметками по сельскому хозяйству. Калуга: типография губернской земской управы, 1910. 183 с.
18. Пульхеров А.И. Садоводство и сельское хозяйство в Перемышльском уезде: с географической картой уезда и 10 фотографиями. Калуга: типография губернской земской управы, 1913. 215 с.
19. Сметы расходов и доходов Калужского губернского земства на 1909 год. С приложениями. Калуга: типография губернской земской управы, 1909. 361 с.
20. Сметы расходов и доходов Калужского губернского земства на 1910 год. С приложениями. Калуга: типография губернской земской управы, 1910. 363 с.
21. Сметы расходов и доходов Калужского губернского земства на 1911 год. С приложениями. Калуга: типография губернской земской управы, 1911. 375 с.
22. Сметы расходов и доходов Калужского губернского земства на 1912 год. С приложениями. Калуга: типография губернской земской управы, 1911. 371 с.
23. Сметы расходов и доходов Калужского губернского земства на 1913 год. С приложениями. Калуга: типография губернской земской управы, 1913. 381 с.
24. Справочные сведения о сельскохозяйственных обществах. Год первый. Часть 1. Адрес-календарные сведения к весне 1911 г. Под редакцией В.В. Морачевского. СПб.: типография В.Ф. Киршбаума, 1911. 434 с., прил.
25. Справочные сведения о сельскохозяйственных обществах по данным на 1915 год. Под редакцией В.В. Морачевского. Пг.: типография В.Ф. Киршбаума, 1916. 230 с.
26. Устав Мещовского общества сельского хозяйства. Калуга: типография губернского правления, 1895. 24 с.
27. Дневник краеведа: Георгий Островершенко о первом съезде сельхозкооператоров. URL: <http://rkhvastland.ru/?p=25551> (дата обращения 06.10.2024).

© Панасюк В.В., 2024.